

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - PRÓ-LETRAMENTO, GESTAR E PNAIC E A INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

Carla Sofia Dias Brasil¹

Everaldo Silveira²

Resumo: Nossa pesquisa de doutorado, se propôs a realizar uma análise crítica dos materiais instrucionais produzidos para formação continuada nos cursos, Pró-Letramento, Gestar e PNAIC – Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que após as suas edições, passaram a ser referenciais usados em sala de aula, tendo como principal objetivo a uma análise crítica do uso de materiais manipulativos. Apresentaremos aqui nossa primeira análise, a de reconhecimento do material, com relação a proposta geral da dinâmica da formação de professores, com proposta de Insubordinação Criativa para a execução dessas formações.

Palavras-chave: Formação de professores, Insubordinação Criativa, Educação Matemática, Materiais Manipulativos

A Educação Matemática(EM), como campo de pesquisa preocupada com os processos de ensino e aprendizagem da matemática precisa também focar a sua investigação e atuação com mais propostas dialógicas, colaborativas para essa nova forma de pensar e viver. Uma educação matemática mais humanizada, perpassa por uma discussão acerca dos direitos, ressaltando o direito a uma formação compartilhada, próxima do sujeito em formação, que respeite e considere as individualidades nos seus projetos. Para Freire (2006):

“(…) a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique a superação da contradição educador-educando, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos. Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação bancária” mantém e estimula a contradição.”(FREIRE, 2006, p. 67-68)

Mas como educar para a conciliação? Como quebrar essa dicotomia professor-aluno, como romper com essa cultura do silêncio em um processo de formação continuada? O que propomos

¹ Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica - PPGECT/UFSC. Professora do Instituto Federal Catarinense/IFC.Email: carlasophiadb@gmail.com

² Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica - PPGECT/UFSC e orientador da pesquisa de doutorado.Email:everdelst@gmail.com

aqui, é iniciar essa ruptura com uma análise crítica desses projetos de formação continuada e dos materiais disponibilizados em programas de formação de professores elaborados por pesquisadores referência na área e referendados pelo governo federal.

Para Skosmose(1994), a Educação Matemática oferece momentos de aprendizagem em diferentes tipos de saberes, sendo um deles o reflexivo, onde a aplicação da matemática é determinada para aquele momento específico a partir da avaliação da situação matemática apresentada.

A educação matemática pode ser organizada de forma a desenvolver diferentes tipos de saberes: saber matemático, que pode ser associado a habilidades desenvolvidas no ensino tradicional; conhecimento tecnológico, que pode ser associado a uma competência na construção de modelos matemáticos; e o conhecimento reflexivo, que pode ser visto como uma competência na avaliação de aplicações da matemática.(1994,01)

Para que esse momento reflexivo aconteça, os envolvidos no processo precisam participar de todas as etapas dessa reflexão, desde a elaboração da metodologia a ser adotada até o resultado final, a execução da formação. Para Kilpatrick (2001), a formação de professores passa pelo que é feito com a fonte de aprendizagem, e da interação entre professor, alunos e a matemática.

Nosso exame do ensino se concentra não apenas no que os professores fazem, mas também nas interações entre professores e alunos em torno do conteúdo. Em vez de considerar apenas o professor e o que o professor faz como fonte de ensino e aprendizagem, vemos o ensino e a aprendizagem de matemática como o produto das interações entre o professor, os alunos e a matemática em um triângulo instrucional.(caixa 9-1).(KILPATRICK, 2001,P.3)

Quando um curso de formação continuada é planejado sem a participação do professor a ser formado, todo o processo fica prejudicado, a interação proposta por Kilpatrick (2001) no triângulo instrucional não acontece.

Nossa pesquisa de doutorado, se propôs a realizar uma análise crítica dos materiais instrucionais produzidos para formação continuada nos cursos, Pró-Letramento, Gestar e PNAIC – Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que após as suas edições, passaram a ser referenciais usados em sala de aula com relação ao uso de materiais manipulativos. Após uma primeira de análise de materiais institucionais elaborados para esses três cursos de formação continuada de professores que ensinam matemática constatamos que esse formato de curso, não contempla desse

processo conciliação, nem o triângulo instrucional. Esse processo coletivo precisa de propostas que contemplem as teorias de construção coletiva de formação docente, com abertura para a participação do professor que ensina matemática³.

Apresentaremos aqui nossa primeira análise, a de reconhecimento do material, com relação a proposta geral da dinâmica da formação de professores. No decorrer da pesquisa, o objetivo foi analisar minuciosa e criticamente indicações ao uso de materiais manipulativos presentes nos cadernos institucionais de formação produzidos via Ministério da Educação, usados como suporte à formação continuada de professores que ensinam matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nos cursos Gestar, Pro-letramento e PNAIC. Neste recorte, analisamos o formato pedagógico dos cursos a partir do que foi apresentado nos materiais impressos.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Os projetos institucionais de cursos de formação continuada possuem diretrizes curriculares pré-estabelecidas construídas sob o ponto de vistas de um pequeno grupo, quase sempre exclusivamente de docentes da área de abrangência do curso, que transformam os participantes em ouvintes. Os projetos, no seu Guia Geral/apresentação Geral/Apresentação, trazem em seus objetivos intenções de participação dos professores na forma de reflexão, listados a seguir, Pró-Letramento⁴ (BRASIL, 2018, apresentação) “propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente.” GESTAR⁵ (BRASIL, 2013, p. 02): “Contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática pedagógica.” PNAIC⁶ (BRASIL, 2014,p.09): “A prática da reflexividade: pautada na ação prática/teoria/prática. Operacionalizada na análise de práticas de salas de aulas, aliadas à reflexão teórica e reelaboração das práticas.”.

Esses objetivos acima apresentados são a proposta de integração dos professores na dinâmica do curso. A partir da criação do projeto, disciplinas e práticas pedagógicas executadas são parte de um currículo comum básico, para que todo estudante desse curso

³ Professor que ensina matemática - todos(as) aqueles professores(as) que trabalham a matemática, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior)

⁴ Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/pro-letramento> > Pró-Letramento - Apresentação. Acesso em: 10/01/2022.

⁵ Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4814-orientacoesgerais-gestar2&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192> Acesso em 11/01/2022.

⁶ Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/obeducpacto/files/2019/08/Apresentacao.pdf>> Acesso em 11/01/2022

receba, em tese, a mesma formação. Isso, acaba às vezes limita a participação dos professores.

Para Ranciere(2020), a igualdade não vem como um objetivo a ser atingido, ela jamais vem após, ela deve ser sempre colocada antes. “Deve, portanto, já ser igual ao seu mestre, para submeter-se a ela. Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas e é sobre este saber, sobre esta capacidade em ato que todo ensino deve se fundar” (Rancière, 2020,11). Para ele, o formar entre iguais, se chama emancipação.

Refletir a respeito da função social da escola, do educar, e a respeito da importância da formação continuada de professores, para que esta os subsidiem nessa busca constante de uma melhor qualidade de ensino, de uma escola mais humana e fraterna, é um requisito básico para qualquer professor(a). É durante esse trabalho de reflexão que o professor(a) se coloca pedagogicamente pleno(a) na relação de mediação que é o ato educativo, ao aliar os objetivos e finalidades aos interesses e conhecimentos dos alunos e alunas, favorecendo a dialogicidade, processo que envolve o conhece-se e conhecer o outro. Para Rancière (2020) instruir pode significar duas coisas opostas:

Instruir pode, portanto, significar duas coisas absolutamente opostas: confirmar uma incapacidade pelo próprio até que pretende reduzi-la ou, inversamente forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse reconhecimento. O primeiro ato chama-se embrutecimento e o segundo, emancipação. (Rancière, 2020, p.12)

Para ele "não se trata de método no sentido de formas particulares de aprendizagem, trata-se de uma questão propriamente filosófica: saber se o ato mesmo de receber a palavra do mestre - a palavra do outro - é um testemunho de igualdade ou de desigualdade."(Rancière, 2020, p.12). Para a formação continuada de professores que ensinam matemática, queremos embrutecer ou emancipar? Na perspectiva de Rancière(2020), os professores, a partir de suas crenças e valores, pedagogizariam conteúdos matemáticos, refletiriam e proporiam estratégias sobre como ensinar esses conteúdos que vão constituindo o repertório docente.

A educação para a libertação, diferentemente de uma educação para a opressão, pressupõe um diálogo crítico entre pessoas livres. Freire(2006) considera ambos - educadores e educandos - como sujeitos do processo educacional. Tal concepção é, por sua vez, incompatível com a visão "bancária" da educação, onde os/as estudantes são considerados meros "objetos" do processo educacional. Considerar no ato de mediação pedagógica como uma prática coletiva dos envolvidos

no processo, é um caminho para a educação matemática que pretendemos e para a prática escolar dialógica. Ao utilizar a dialogicidade nesse processo de mediação o/a professor(a) e o/a estudante colaborativamente, poderão chegar a uma construção coletiva que pode possibilitar a mudança. Essa mudança passa pelo olhar do estudante, que, ao ver o/a professor(a) como parceiro(a) do aprendiz. Para Cortina a ética da razão cordial visa uma comunicação mais abrangente, com um entender e sentir comum.

A ética da razão cordial é entendida como uma **autêntica comunicação** –, entendimento comum e um sentir comum; estrutura cognitiva, mas estima de valores; desenvolvimento de uma técnica de argumentação, mas sem deixar de lado uma sintonia com as narrativas, testemunhos, histórias de vida – que possui princípios básicos apresentados pela filósofa. (Teixeira,2019, p24)

Ao trabalharmos com a ética da razão social nos despojamos das relações de poder para trabalharmos a “cordialidade”, a coletividade, o compartilhar, a construção coletiva de uma proposta de trabalho que supere a relação educador-educando de Freire. Teixeira et al (2019, p.24) apresenta cinco princípios básicos para esse trabalho com a ética da cordialidade de Cortina: O primeiro, *não instrumentalizar as pessoas*, não colocar as pessoas a serviço de finalidades não escolhidas por elas, exercício da autonomia. O segundo, empoderar as pessoas, fortalecer a auto estima. O terceiro princípio, distribuição dos prejuízos e benefícios, é trazido o modelo de justiça do interlocutor válido, valorização dos saberes e opiniões de todos. O quarto princípio, a participação dialógica dos afetados, por considerar que os afetados que melhor sabem de suas necessidades. O quinto, a *responsabilidade pelos seres indefesos não humanos*, busca ampliar a responsabilidade de quem pode proteger seres que são valiosos e vulneráveis – porém não humanos –, mas não o fazem. Ao adotarmos esse posicionamento mais cordial, participamos de uma sociedade mais fraterna, e colaborativa. Ao levarmos isso para nossas aulas, nossos processos formativos, refletimos nossa prática. Sabermos um conteúdo matemático nos faz bons professores de matemática?

O fato de saber muito sobre um determinado conteúdo de Biologia e muito sobre os conteúdos pedagógicos nos torna capazes de ensinar algum conteúdo de Biologia? Para Shulman, não. Em seu artigo “Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching”, o autor faz referência à divisão existente entre um conhecimento do conteúdo e um conhecimento pedagógico, evidenciando a existência do que ele chamou de “O paradigma perdido”– um conhecimento do professor referente ao processo de Ensinar um conteúdo específico (TEIXEIRA, et al, 25p.)

A acessibilidade aos conteúdos trabalhados nos cursos de formação continuada são responsabilidade dos professores que são docentes nessa formação. Mas nós professores, da formação inicial e continuada somos chamados a discutir a dificuldade de acesso dos/as estudantes a esses conteúdos? Ao analisarmos as resoluções que estabelecem as diretrizes dos cursos de formação continuada (GESTAR⁷ e Pró-Letramento, PNAIC⁸) não localizamos nenhum artigo que seja taxativo com relação ao modelo centralizado de planejamento curricular e pedagógico. Questão essa que esperamos elucidar após as entrevistas, etapa a ser realizada na pesquisa.

Um ponto importante a ser considerado quando queremos uma formação continuada dialética e colaborativa, é porque não subverter essa lógica de centralização das formações, como poderíamos iniciar esse processo? D'ambrósio e Lopes(2015), propõem que exerçamos nossa "autonomia e controle de nosso trabalho", por meio da insubordinação criativa. Nós compartilhamos dessa visão e propomos que essa caminhada aconteça por meio da insubordinação criativa desse processo.

O conhecimento pedagógico e o conhecimento científico são construídos socialmente e sujeitos a valores ideológicos e éticos de quem os seleciona, organiza e transmite. Essa produção, muitas vezes, emerge de uma complexidade educativa, a qual requer que se levem em conta perplexidades e contradições reais das instituições educacionais. Essa importante reflexão refere-se ao fato de que nós, professores e pesquisadores, em muitos momentos carecemos de autonomia e controle sobre o nosso trabalho, porque somos cerceados pela filosofia da escola e pelo estatuto da universidade, pelos programas de curso preestabelecidos, pelas propostas curriculares elaboradas por teóricos, pelas diretrizes expressas pelos gestores e pelas políticas públicas.(2015,05)

Após essa discussão de modelo de formação, de proposições de movimento dialógico e crítico de formação de professores, não há como não vincular nossa proposta, à insubordinação criativa. Para D'ambrósio e Lopes(2015) , *atrever-se a criar e ousar na ação docente*, também perpassa pelos cursos de formação continuada, objeto de nosso debate.

Por que considerar a insubordinação criativa para redimensionar as práticas dos educadores matemáticos? Consideramos a premissa de que *atrever-se a criar e ousar na ação docente* decorre do desejo de promover uma aprendizagem na qual os

⁷http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7044-resolucao-24-16-082010&category_slug=novembro-2010-pdf&Itemid=30192

⁸ https://pacto.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/portaria_mec_826_alterada.pdf

estudantes atribuem significados ao conhecimento matemático. Diante disso, percebemos como relevante abordar aspectos relacionados à constituição do educador matemático, seja nos cursos de formação inicial e continuada de professores, seja nos programas de formação de pesquisadores, no que se refere: à complexidade da sala de aula e da pesquisa; ao processo reflexivo sobre suas práticas; à autonomia do professor e do pesquisador; ao trabalho colaborativo; e à criatividade no fazer pedagógico e investigativo.(2015,05)

Sob essa perspectiva teórica que iremos tratar a análise crítica dos materiais institucionais selecionados para a análise no decorrer da pesquisa. Se considerarmos a forma como os cursos de formação continuada de professores acontece, não nos parece que há um espaço para a crítica, apresentação e debate dos equívocos encontrados. Lembramos que este mesmo material será fonte de consulta para os professores elaborarem seus aulas e estudarem os conteúdos matemáticos nelas trabalhados. Esse efeito cascata de formação equivocada nos remete a responsabilidade que temos ao elaborar um projeto de curso de formação, ao confeccionarmos um material instrucional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. **Pacto nacional pela alfabetização na idade certa**: Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Brasília: MEC, SEB, 2014.72 p.

BRASIL, Guia Geral: Apresentação, 2018.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4814orientacoes-erais-gestar2&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em 11/01/2022.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *Bolema*, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103636X&lng=en&nrm=iso. Acesso em 13/09/2022

FREIRE, Paulo, **Pedagogia do oprimido**. 44.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.

KILPATRICK, J.; SWAFFORD, J.; FINDELL, B. (Org.). *Adding it up: Helping children learn mathematics*. Washington, DC: National Academy Press, 2001.

SKOVSMOSE, Ole. "Towards a Critical Mathematics Education." *Educational Studies in Mathematics*, vol. 27, no. 1, 1994, pp. 35–57. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/3482665>. Accessed 8 oct. 2022.

RANCIÈRE, Jacques. *O mestre ignorante – cinco lições sobre a emancipação intelectual*. Tradução

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

de Lilian do Valle. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.192p.

TEIXEIRA, Pedro Pinheiro, Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira, Glória Regina Pessoa Campello Queiroz, organizadores. Conteúdos cordiais: biologia humanizada para uma escola sem mordaza – 1. ed. – São Paulo: Editora Livraria da Física, 2019.